

Kurzbericht

Soziokulturelle Animation im Kontext
von Alters- und Pflegeheimen –
Eine erste Bestandaufnahme

Institut für Soziokulturelle Entwicklung (ISE)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Methodisches Vorgehen	6
3	Ergebnisse	7
3.1	Herausforderungen für die soziokulturelle Arbeit in Alters- und Pflegeheimen	7
3.1.1	Veränderungen in der Altersstruktur	7
3.1.2	Diversität und heterogener Gesundheitszustand der Bewohnenden	7
3.1.3	Gerontologisches Wissen als Voraussetzung	7
3.1.4	Eigene Systemlogik und Organisationsstrukturen	9
3.1.5	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	9
3.1.6	Abgrenzung zu therapeutischen Berufen	9
3.2	Bestehende und mögliche Tätigkeitsbereiche der Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen	9
3.2.1	Konzeption und Durchführung von sozialen und kulturellen Angeboten	10
3.2.2	Gestaltung des Zusammenlebens	10
3.2.3	Koordination und Organisation des freiwilligen Engagements	10
4	Schlussfolgerungen	11
5	Literatur	14

1 Einleitung

Bedingt durch den demografischen Wandel wird es in Zukunft immer mehr ältere Menschen geben, zudem erreichen ältere Menschen, statistisch betrachtet, ein immer höheres Alter. Auch die Region Luzern ist von dieser demografischen Entwicklung nicht ausgenommen, wie beispielsweise eine Studie der Hochschule Luzern zeigt. Der Schlussbericht «Altern und Wohnen in der Region Luzern» geht davon aus, dass sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen in der Region Luzern¹ bis 2030 verdoppeln wird (Jürg Krummenacher et al., 2013, S. 86). Gemäss Bericht stellt die Zunahme der hochbetagten Menschen in den nächsten Jahren viele Luzerner Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sind Alters- und Pflegeinstitutionen gefordert, mit einer entsprechenden Angebotsstruktur auf die sich abzeichnende steigende Nachfrage zu reagieren.

Derzeit sind Stellen mit soziokultureller Ausrichtung in Alters- und Pflegeheimen in der Deutschschweiz – im Gegensatz zur Romandie – selten² und das Arbeitsfeld ist bei den Studierenden der Soziokulturellen Animation an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit noch wenig bekannt. Allerdings gab es in den letzten Jahren einige wenige Anstellungen von Animatorinnen und Animatoren in Alters- und Pflegeheimen.

Der hier vorgelegte Bericht geht auf ein von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit finanziertes und am Institut für Soziokulturelle Entwicklung durchgeführtes Projekt zurück.³ Das Projekt ging der Frage nach, inwiefern Soziokulturelle Animation die Angebote etablierter Berufe in den Institutionen, wie etwa therapeutische Berufe, ergänzen könnten.⁴ Damit in Verbindung stand die Frage, wie spezifische soziokulturelle Kompetenzen und Methoden in einem zukünftigen Arbeitsfeld «Alters- und Pflegeheime für hochbetagte Menschen» gestaltet sein könnten. Dabei wurden auch bereits vereinzelte, bestehende Stellen von Berufsfachleuten der Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen berücksichtigt.

Im vorliegenden Kurzbericht werden Antworten auf folgende Fragestellungen ausgeführt:

- Welche Herausforderungen ergeben sich für die Soziokulturelle Animation in Alters- und Pflegeheimen?
- Welche Angebote und methodische Ansätze sind für die Soziokulturelle Animation in Alters- und Pflegeheimen denkbar?
- Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Praxis, in der Aus- und Weiterbildung sowie für die Forschung?

1 Untersucht wurden 19 Gemeinden der Region Luzern.

2 In der Romandie ist der Tätigkeitsbereich der Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen etabliert. Siehe für die Romandie die Studie von Ulrike Armbruster Elatifi (2008).

3 Weitere Informationen zum Projekt unter:

<https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=3391>.

4 Soziokulturelle Animatoren und Animatorinnen ermutigen und motivieren unterschiedliche Menschen oder Gruppen von Menschen zur aktiven Gestaltung von Lebensräumen in Bildung, Sozialem, Politik und Kultur. Die Soziokulturelle Animation baut ihrem Selbstverständnis nach Brücken zwischen Generationen, zwischen Alteingesessenen und neu Zugewanderten sowie zwischen unterschiedlichen Kulturen und Generationen. Sie bildet Netzwerke zwischen Quartieren, Gemeinden und Institutionen. Mehr Informationen zur Ausbildung unter: <http://www.hslu.ch/soziokultur>.

2 Methodisches Vorgehen

In der Deutschschweiz lassen sich durch Soziokulturelle Animatoren/-innen besetzte Stellen in Alters- und Pflegeheimen an einer Hand abzählen. Weder ist das Arbeitsfeld in der Deutschschweiz, anders als in der Westschweiz, etabliert, noch existieren Informationen zum Bedarf oder der Ausgestaltung der Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen.⁵ Daher lag dem Projekt eine explorative Vorgehensweise zugrunde. Bei der **explorativen Vorgehensweise** wird versucht, Informationen durch erste offene, nicht hypothesengeleitete Analysen zu erfassen, um erst in einem zweiten Schritt überhaupt zu Hypothesen zu gelangen (Philipp Mayring, 2007, S. 104). Diese werden durch eine sukzessive Informationsanreicherung schrittweise modifiziert und vervollständigt.

Zur Datenbeschaffung dienten **fünf leitfadengestützte Experten/-innen-Interviews** (drei Soziokulturelle Animatoren/-innen in Altersinstitutionen, eine Fachperson Sozialpädagogik, Aktivierung und Gerontologie und eine Fachperson Soziokultur und Gerontologie zur Situation in der Roman- die) sowie **drei leitfadengestützte Gruppendiskussionen (Fokusgruppen)**.

Die Daten wurden mittels **zusammenfassender Inhaltsanalyse (Protokolle)** ausgewertet. In einem Validierungsworkshop mit einer interdisziplinär zusammengesetzten Experten/-innen-Gruppe wurden die Resultate diskutiert und auf Grundlage der dort gewonnenen Inputs die Schlussfolgerungen formuliert.

⁵ Eine Ausnahme bildet eine ebenfalls an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit im Rahmen eines Forschungsprojekts durchgeführte Einzelfallstudie, welche die Einführung und Etablierung der Soziokulturellen Animation in einem Alters- und Pflegeheim zum Thema macht. Neben der organisatorischen Einbettung wird dabei die Rolle von berufsbezogenen Wahrnehmungs- und Deutungsprozessen bei der Umstellung auf ein multiprofessionelles Team in den Fokus gerückt und im Hinblick auf die Etablierung einer beruflichen Identität im Arbeitsumfeld betrachtet. Die Ergebnisse werden in einem Working Paper vorgestellt (Stephan Kirchschrager, 2017).

3 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Projekts komprimiert dargestellt. In den Interviews und Gruppendiskussion wurden von den Teilnehmenden zum einen unterschiedliche Herausforderungen für soziokulturelle Arbeit im Bereich von Alters- und Pflegeheimen thematisiert. Zum anderen wurden bestehende und mögliche methodische Ansätze und Tätigkeiten diskutiert.

3.1 Herausforderungen für die soziokulturelle Arbeit in Alters- und Pflegeheimen

Im Zuge der Analyse des Interviewmaterials konnten die thematisierten Herausforderungen auf sechs verschiedene Aspekte verdichtet werden.

3.1.1 Veränderungen in der Altersstruktur

Im Zuge des medizinischen Fortschritts können Menschen heute lange autonom und selbstständig in der eigenen Wohnsituation bleiben. Die Lebensphase «Alter» hat sich ausdifferenziert und wird heute in der Literatur anhand der Unterscheidung zwischen dem dritten und vierten Alter betrachtet.⁶ Übertritte in das Alters- oder Pflegeheim erfolgen zunehmend im sogenannten vierten Alter. Das durchschnittliche Eintrittsalter im Kanton Luzern im Jahr 2015 beträgt 82.5 Jahre, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 1.7 Jahre (LUSTAT Statistik Luzern, 2016, S. 1). Die Zahl klassischer Altersheime ist tendenziell rückgängig und Pflegeheime sind vermehrt temporär ausgerichtet (ebd.).

3.1.2 Diversität und heterogener Gesundheitszustand der Bewohnenden

Alters- und Pflegeheimbewohnende unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf ihre Biografie, ihren Hintergrund und ihre Interessen, sondern vor allem auch in physischer, psychischer und kognitiver Hinsicht. Damit verbunden sind unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse seitens der Bewohnenden an das Leben im Alters- oder Pflegeheim. Die Arbeit mit älteren und hochbetagten Menschen in Alters- und Pflegeheimen erfordert daher hohe Flexibilität im Umgang mit heterogenen Gesundheitszuständen.

3.1.3 Gerontologisches Wissen als Voraussetzung

Die Arbeit mit unterschiedlichen physischen, psychischen und kognitiven Gesundheitszuständen erfordert einen kompetenten Umgang mit altersspezifischen Themen und Problemen, beispielsweise Fragen der Sicherheit oder des kognitiven Zustands bei Demenzerkrankung usw. Daher ist für die Arbeit mit älteren und hochbetagten Menschen in Alters- und Pflegeheimen gerontologisches Wissen der Fachkräfte aus Sicht der Befragten unabdingbar.

⁶ Das dritte Alter wird gemäss François Höpflinger (2013) gekennzeichnet durch eine Freisetzung von der Erwerbsarbeit sowie durch eine relativ gute wirtschaftliche Absicherung dank Ausbau der Altersvorsorge, daher auch als «gesundes Rentenalter» bezeichnet (S. 8). Die Dauer des dritten Lebensalters ist von finanziellen und psychischen Ressourcen sowie den körperlichen Belastungen in früheren Lebensphasen abhängig. Im vierten Alter treten altersbezogene Einschränkungen und Defizite auf (heute im Allgemeinen vor allem nach dem 80. Altersjahr), die Anpassungen der Alltagsaktivitäten notwendig machen (ebd., S. 8).

3.1.4 Eigene Systemlogik und Organisationsstrukturen

Alters- und Pflegeheime funktionieren wie jede Organisation nach einer bestimmten Systemlogik, die u. a. von der Grösse und der Vielschichtigkeit der Organisation abhängig ist. Kennzeichnend für das System der Alters- und Pflegeheime sind aus Sicht der Befragten institutionalisierte Strukturen und Routinen, die mehr oder weniger feste Tagesstrukturen mit täglichen wiederkehrenden Abläufen nach sich ziehen. Angebote der Soziokulturellen Animation müssen auf solche Abläufe und Tagesstrukturen Rücksicht nehmen.

3.1.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Arbeit mit Bewohnenden in Alters- und Pflegeheimen bedarf einer engen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist gleichermaßen Herausforderung als auch Chance. Herausfordernd ist sie hinsichtlich der unterschiedlichen Funktionsweisen, Haltungen und Logiken, die den verschiedenen Disziplinen zugrunde liegen. Daraus können unterschiedliche Zeitinterpretationen, Abläufe und Vorgehensweisen resultieren. Wenn die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt, kann sie jedoch eine Chance für die Bewohnenden, die Angehörigen, die Mitarbeitenden und die gesamte Institution bedeuten: Bei aufeinander abgestimmten Abläufen und Herangehensweisen können die unterschiedlichen Fachrichtungen voneinander profitieren. Dies kommt auch den Bewohnenden und deren Angehörigen zugute.

3.1.6 Abgrenzung zu therapeutischen Berufen

Aus der Untersuchung ging deutlich hervor, dass sich in den letzten Jahren insbesondere die Aktivierungstherapie, aber auch die Ergotherapie erheblich weiterentwickelt haben, sodass diese Berufsgruppen bereits heute animatorische Aufgaben abdecken. So heisst es beispielsweise auf der Webseite der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich zur Aktivierungstherapie (2015):

Die Aktivierungstherapie ist speziell ausgerichtet auf die therapeutische Begleitung sowie die aktivierende Alltagsgestaltung von älteren Menschen. Ziel der Aktivierungstherapie ist die Erfassung sowie die gezielte Förderung und Erhaltung von vorhandenen Ressourcen und Interessen, um die Lebensfreude und Lebensqualität positiv zu beeinflussen. (...) Die Unterstützung von sozialen Kontakten sowie die Austauschmöglichkeit in den Aktivierungstherapiegruppen wirken der Rückzugstendenz und Vereinsamung älterer Menschen entgegen.

Damit sind diese beiden Berufsgruppen die stärksten und am schwierigsten abzugrenzenden Konkurrenzangebote zur Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen. Auch in den Gruppendiskussionen wurde die Frage aufgeworfen, welches neue Tätigkeitsfeld die Soziokulturelle Animation in Alters- und Pflegeheimen bedienen kann, das nicht bereits von anderen Berufsgruppen, etwa der Aktivierung, ausgeführt wird oder von dieser nicht ausgeführt werden kann. Absolventinnen und Absolventen der Soziokultur stehen demnach unter einem Legitimationsdruck, wenn sie im Alters- und Pflegeheim tätig sein möchten.

3.2 Bestehende und mögliche Tätigkeitsbereiche der Soziokulturellen Animation in Alters- und Pflegeheimen

Aus den Interviews mit den Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren, die bereits im Alters- und Pflegeheim tätig sind, wurde ersichtlich, dass sie insbesondere für die Konzeption und Durchführung von sozialen und kulturellen Angeboten zuständig sind. Ein weiterer Tätigkeitsbereich stellt die Gestaltung des Zusammenlebens dar. Darüber hinaus wurde vor allem in den Gruppendiskussionen hervorgehoben, dass Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren den Bereich der Koordination und Organisation von Ehrenamtlichen, die sich im Alters- und Pflegeheim engagieren möchten, ausbauen könnten.

3.2.1 Konzeption und Durchführung von sozialen und kulturellen Angeboten

Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren sind mit der Organisation sowie Durchführung von sozialen und kulturellen Angeboten, Aktivitäten und Anlässen betraut. Hierbei kooperieren sie regelmässig mit Institutionen ausserhalb der Alters- und Pflegeheime, etwa mit Bildungsinstitutionen, wenn sie ein Projekt oder einen Anlass mit der Schule, dem Kindergarten oder der Kindertagesstätte durchführen oder auch mit Vereinen, beispielsweise im Bereich Musik oder mit dem Quartierverein. Dabei verfolgen sie einen für die Soziokultur charakteristischen Ansatz der Vernetzung von Institutionen und Akteurinnen und Akteuren – in diesem Fall – mit dem Alters- und Pflegeheim. Damit streben sie einen institutionsübergreifenden Austausch innerhalb des Quartiers an, mit dem Ziel, die bislang eher isolierten Alters- und Pflegeheime für die Quartiere und ihre Bewohnenden stärker zu öffnen. Diese Kontakte gilt es regelmässig zu pflegen und aktiv zu koordinieren.

3.2.2 Gestaltung des Zusammenlebens

Eine weitere Tätigkeit der Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren in Alters- und Pflegeheimen ist die Gestaltung des Zusammenlebens innerhalb der Einrichtung. Damit sind das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch zwischen den Bewohnenden, aber auch die Unterstützung von Bewohnenden in ihren Anliegen gemeint. Die Befragten verfolgen hier das Ziel, die aktive Vernetzung der Bewohnenden untereinander zu fördern. In methodischer Hinsicht folgen sie dabei einem partizipatorischen Ansatz. Beispielsweise ist es ihnen ein grosses Anliegen, die Bewohnenden bereits bei der Entscheidung über die Angebotsauswahl oder bei der Programmgestaltung von Freizeitaktivitäten miteinzubeziehen.

3.2.3 Koordination und Organisation des freiwilligen Engagements

Die Ansprache, Koordination und Organisation des freiwilligen Engagements im Bereich von Alters- und Pflegeheimen stellt aufgrund des sich wandelnden freiwilligen Engagements spezifische Anforderungen an Alters- und Pflegeheime.⁷ Damit Freiwillige flexibel, d. h. angepasst an ihre individuellen Lebenssituationen, im Rahmen ihres Engagements in die Organisation eingebunden werden können, bedarf es flexiblerer Strukturen. Im Rahmen des freiwilligen Engagements sind eine Reihe von Fragen zu klären, der sich die Soziokulturelle Animation annehmen könnte: Die Mobilisierung, Planung, Nutzung und Koordination von Freiwilligenpotenzialen, die Herstellung und Förderung begünstigender Strukturen (z. B. kurzfristige Einsatzmöglichkeiten), die Einbindung der Beteiligten (Bewohnende, Freiwillige sowie Angehörige), die professionelle Begleitung sowie die Herstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten für Freiwillige sowie Fragen der Kooperation von Freiwilligenprojekten (z. B. mit Quartierbüros). Das freiwillige Engagement gehört zu den Kernthemen der Soziokulturellen Animation. Im Zusammenhang mit dem freiwilligen Engagement könnten spezifische Kompetenzen der Soziokulturellen Animation genutzt werden, etwa die partizipative Konzept- und Projektarbeit sowie das Wissen über unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen.

⁷ Das freiwillige Engagement ist im Wandel begriffen: Langfristige Tätigkeiten für immer dieselbe Organisation weichen sporadischen und zeitlich befristeten Einsätzen (Cornelia Hürzeler, 2014; Barbara Ludwig, 2016). Auch hängt das Engagement mehr von den individuellen Interessen einer Person ab als früher. Weiter ist auch Spielraum für selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln gefragt (Thomas Olk, 2009). Ferner ändert sich auch die Zielgruppe des freiwilligen Engagements: Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels geraten die Potenziale der «jungen Alten» vermehrt in den Fokus des freiwilligen Engagements (BMFSFJ 2005, Silke van Dyk & Stephan Lessenich, 2009). Neben optimalen Voraussetzungen wie gute Gesundheit, hohe Lebenserwartung und Bildung sind Menschen im dritten Alter vermehrt interessiert, einen aktiven Lebensstil bis ins hohe Alter hinein zu pflegen (Thomas Gensicke et al., 2010, Höpflinger, 2009). Daher wird für diese Gruppe eine zunehmende Bereitschaft zum freiwilligen Engagement angenommen (Gensicke et al., 2010).

4 Schlussfolgerungen

In der folgenden Tabelle werden auf Basis der Ergebnisse Schlussfolgerungen für Praxis, Lehre und Forschung abgeleitet:

Praxis

Position beziehen

Die Soziokulturelle Animation sollte aufzeigen, welchen Beitrag sie im zukünftigen Handlungsfeld der Arbeit mit älteren und hochbetagten Menschen leisten kann und sich klar positionieren.

Mehrwert liefern und evaluieren

Alters- und Pflegeinstitutionen stehen unter finanziellem Druck. Daher muss klar aufgezeigt werden, welchen Gewinn die Soziokulturelle Arbeit für die Alters- und Pflegeheime und ihre Träger sowie für die Bewohnenden bringt. Der Mehrwert der Soziokulturellen Animation wird spezifisch im animatorischen Know-how zur Vernetzung der Bewohnenden untereinander, der institutionsübergreifenden Vernetzung des Alters- bzw. Pflegeheims mit Institutionen aus dem Quartier sowie in der Organisation und Koordination des freiwilligen Engagements gesehen. Fachpersonen sind angehalten, die Alters- und Pflegeheime beim Herausarbeiten des Mehrwerts durch die Soziokultur zu unterstützen und diesen zu evaluieren.

Definition und Aushandlung von Abgrenzung und Zusammenarbeit

In der Co-Existenz verschiedener Disziplinen in Alters- und Pflegeheimen gilt es zu klären, was unter Animation verstanden wird und wie die Ausgestaltung nach Arbeitsprinzipien der Soziokulturellen Animation aussehen soll bzw. inwiefern sie sich von derjenigen der Aktivierung oder anderen Berufsgruppen unterscheidet.

Organisationale Ansiedlung der Soziokulturellen Animation

Basierend auf den Ergebnissen stellt sich die Frage nach der konkreten Umsetzung der Ansiedlung der Soziokulturellen Animation im Alters- oder Pflegeheim. Insbesondere, wenn es um die institutionsübergreifende Vernetzung und die Öffnung hin zum Quartier geht, gilt es abzuwägen, ob eine solche Vernetzung aus dem Alters- bzw. Pflegeheim heraus erbracht werden kann oder alternativ über eine externe Institution/Fachstelle laufen könnte.

Ausbildung

Kooperationen innerhalb der Bildungsinstitution Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Innerhalb der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit braucht es einen engen Austausch zwischen Theorie, Lehre und Praxis sowie den kontinuierlichen Austausch zum Thema und Handlungsfeld «Alter und demografischer Wandel.» Zum Beispiel könnte eine institutsübergreifende Arbeitsgruppe ihre Potenziale und Ressourcen zum Thema nutzen, um gezielt Inhalte für die Bachelorausbildung und die Weiterbildung zu erarbeiten und zu implementieren. Denkbar wäre auch die Entwicklung einer soziokulturellen oder sozialen Aus- oder Weiterbildung für Menschen ab fünfzig Jahren, die mit hochbetagten Menschen arbeiten möchten.

Themen für die Bachelorausbildung Soziale Arbeit im Grundstudium und für die Studienrichtung Soziokulturelle Animation im Hauptstudium

- Gerontologisches Fachwissen über die heterogenen psychischen, physischen und kognitiven gesundheitlichen Verfassungen hochbetagter Menschen und die Aspekte der Sicherheit dieser Zielgruppe sollten vermehrt in die Ausbildung einfließen.
- Die Zusammenarbeit mit Gemeinden soll vermittelt und geübt werden. Darin sollten auch die Themen Alterspolitik, Sozialplanung und Sozialmanagement enthalten sein.
- Das Initiieren und Begleiten von Entwicklungsprozessen, wie beispielsweise die Herstellung von Kontakten zwischen Dorf-, Quartier- und Alters- und Pflegeheimbewohnenden und das Abholen der Bedürfnisse der Bewohnenden gehören vertieft in die Ausbildung.
- In den Unterricht einfließen sollte das Kennen und Verstehen der kontextbezogenen Arbeitsrealitäten und berufsspezifischen Sprachen der unterschiedlichen Akteure/-innen im Gemeinwesen und der thematisch wichtigen Disziplinen, beispielsweise Pflege- und Aktivierungsfachpersonen, Gerontologen/-innen und weitere.
- Damit Vernetzung, Zusammenarbeit und Abgrenzung der Akteure/-innen und Disziplinen gelingen, könnten nebst den Unterrichtsinhalten auch Kurzpraktika im Rahmen der regulären Praktika im Arbeitsalltag einer benachbarten Disziplin die Entwicklung der Studierenden unterstützen.
- Die Kompetenzen im Umgang mit Freiwilligen im 3. und ggf. 4. Alter gilt es weiterzuentwickeln. Die Bandbreite der Kompetenzen sind gross, nebst weiteren sind dies der Einbezug von Angehörigen im Alters- und Pflegeheim, das Motivieren und Mobilisieren von Freiwilligen für den Altersbereich, das Wissen über die Bedeutung der Zusammenarbeit mit älteren und hochbetagten Menschen als Freiwillige und als Zielgruppe, die Gestaltung von Schulungen und die Wertschätzung für Freiwillige.

Weiterbildung

Weiterbildungsangebot in Soziokultur im Altersbereich für über 50-Jährige

Die Arbeit mit älteren und hochbetagten Menschen erfordert vielerlei Fähigkeiten und Kompetenzen, die erlernt und geübt werden müssen. Die Bereitschaft hingegen, mit älteren und hochbetagten Menschen arbeiten zu wollen, ist nicht lernbar. Das Angebot einer Aus- oder Weiterbildung in Soziokultur im Altersbereich für über 50-Jährige könnte eine Möglichkeit für Wiedereinsteiger/innen oder Umsteiger/innen bieten.

Weiterbildungsangebot in Soziokultureller Animation in Alters- und Pflegeheimen

Spezifisches Wissen (z. B. gerontologisches Fachwissen) ist notwendig, um in der soziokulturellen Arbeit mit älteren und hochbetagten Menschen auf die Lebenssituation angepasste Methoden kreieren und anwenden zu können. Eine ergänzende Möglichkeit zur Bachelorausbildung könnte ein Weiterbildungsangebot für die animatorische Arbeit in Alters- und Pflegeheimen sein. Eine solche Weiterbildung könnte in Kooperation mit einem Akteur wie CURAVIVA oder einer Ausbildungsstätte (HF) für Aktivierungsfachpersonen angeboten werden.⁸

Forschung

Wirkung von Soziokultur in der Nachbarschaft

Aufbauend auf den Erkenntnissen dieses Projekts, in der die Vermittlungsposition in den Fokus gerückt ist, könnte die Wirkung von Soziokultur in der Nachbarschaftsarbeit im (Alters-)Wohnbereich und -umfeld am Beispiel des Projekts «Vicino» in Luzern (<http://www.vicino-luzern.ch>) untersucht werden. Zur Zeit läuft das Projekt CaBINET (Case-basiertes Berater-Informationen-NETzwerk) der Hochschule Luzern, das zum Ziel hat, die Grundlagen für eine ICT-gestützte Informations- und Koordinationsplattform in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren/-innen im Unterstützungsnetzwerk Vicino Luzern zu erarbeiten. Dieses Tool soll es den institutionellen Akteuren/-innen ermöglichen, möglichst über eine einzige Schnittstelle an alle gewünschten Informationen und Unterstützungsdienstleistungen zu gelangen.

Weiterentwicklung soziokultureller Methoden

Die Entwicklung und Weiterentwicklung von soziokulturellen Methoden ist unabdingbar für die zielgruppenspezifische Arbeit in Alters- und Pflegeheimen. Dabei steht nicht nur das gerontologische Wissen im Vordergrund. Hier könnten auch Konzepte und Methoden aus Jugendarbeit oder Quartierarbeit auf die Übertragbarkeit für die Arbeit in Alters- und Pflegeheimen geprüft werden.

⁸ Das Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit bietet in Kooperation mit dem Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern den MAS (Master of Advanced Studies) «Altern und Gesellschaft» an. Dieser ist interdisziplinär aufgebaut und vermittelt einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Aspekte der demografischen Alterung und die Auswirkungen, die damit für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verbunden sind. Zudem bietet der Fachkurs «Generationen im Quartier» Einblicke in das Potenzial einer Quartierarbeit, die sich auch als Altersarbeit versteht.

5 Literatur

Armbruster Elatifi, Ulrike (2008). *L'animation auprès de la personne âgée dans le canton de Genève. Où? Quand? Qui? Quoi? Combien? Comment?* In: Haute école de travail social de la HES-SO//Genève. Online unter: https://doc.rero.ch/record/9554/files/Animation_gerontologie_UAE.pdf.

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (Hrsg.) (2005). *Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen*.

Gensicke, Thomas; Picot, Sibylle & Geiss, Sabine (2010). *Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftlichem Engagement, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*. München.

Höpflinger, François (2009). *Wandel des Alters – neues Alter für neue Generation*. Online unter: <http://www.hoepflinger.com/fhtop/Wandel-des-Alters.pdf>.

Höpflinger, François (2013). *Wandel des dritten Lebensalters. «Junge Alte» im Aufbruch – Baby-boom-Generation – zum Altern einer Generation*. Online unter: <http://www.hoepflinger.com/fhtop/DrittesLebensalter.pdf>.

Hürzeler, Cornelia (2014). *«Wir machen Freiwilligenarbeit fit für die Zukunft»*, Migros Kulturprozent. Online unter: <http://www.migros-kulturprozent.ch/de/home/wir-machen-freiwilligenarbeit-fit-fuer-die-zukunft>.

Kirchschlager, Stephan (2017). *Der Zugang zu einem neuen Berufsfeld: Soziokulturelle Animation im Alters- und Pflegeheim*. ISE Working Paper Reihe 2017/4; Luzern: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Institut für Soziokulturelle Entwicklung.

Krummenacher, Jürg; von Bergen, Matthias; Hangartner, Gabi; Meyer, Simone; Schumacher, Jörg & Willmann, Ivo (2013). *Altern und Wohnen in der Region Luzern, Schlussbericht*. Hochschule Luzern.

Ludwig, Barbara (2016). *«Flüchtlingskrise hat Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit gestärkt»*, Katholisches Medienzentrum. Online unter: <https://www.kath.ch/newsd/caritas-fluechtlingskrise-hat-die-bereitschaft-zur-freiwilligenarbeit-gestaerkt/>.

LUSTAT Statistik Luzern (2016). *Aufenthaltsdauer in Heimen sinkt auf 1,7 Jahre*, Medienmitteilung. Online unter: https://www.lustat.ch/files/lustat/analysen/news/2016/lustatnews_2016_10_25_lu.pdf.

Mayring, Philipp (2007). *Einführung in die qualitative Sozialforschung – Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Olk, Thomas (2009): Bestandsaufnahme und Chancen zur Verbesserung der Integration von älteren Menschen. In Jürgen Kocka, Martin Kohli & Wolfgang Streeck (Hrsg.), *Altern: Familie, Zivilgesellschaft, Politik. Altern in Deutschland*. Band 8. (S. 191–210). Stuttgart: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (2015). *Aktivierungstherapie*. Online unter: <https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/therapien-sozialdienst/aktivierungstherapie/>.

Van Dyk, Silke und Lessenich, Stephan (2009). *Die jungen Alten – Analysen einer neuen Sozialfigur*. Frankfurt und New York: Campus.

